

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СПОСОБА СОВЕРШЕНИЯ КРАЖ, СОВЕРШЕННЫХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ В ГРУППЕ

CRIMINALISTIC CHARACTERISTICS THE METHOD OF PERFORMING THE THEFTS COMMITTED MINORS IN A GROUP

ФАЙЗУЛЛИНА АЛИНА АНИСОВНА,

*кандидат юридических наук, доцент кафедры криминалистики,
Башкирский государственный университет.*

FAYZULLINA ALINA ANISOVNA,

*Candidate of science (Law), Assistant Professor of the Chair of Criminalistics,
Bashkir state university.*

В данной статье рассматривается специфика способа совершения краж, совершенных несовершеннолетними в группе, который является наиболее значимым с практической точки зрения элементом криминалистической характеристики анализируемой категории преступлений. Взаимосвязь способа преступления с другими элементами криминалистической характеристики краж чужого имущества обуславливает реальную возможность построения криминалистических версий о содержании других еще неизвестных элементов.

This article discusses the specifics of the method of committing thefts committed by minors in a group, which is the most significant element of the forensic characteristics of the analyzed category of crimes from a practical point of view. The relationship of the method of crime with other elements of the forensic characteristics of the theft of other people's property determines the real possibility of building forensic versions about the content of other still unknown elements.

Ключевые слова: *способ совершения, кража, несовершеннолетние, группа, способ сокрытия преступления.*

Key words: *way of committing, theft, minors, group, way of concealing a crime.*

Способ совершения краж, совершенных группой несовершеннолетних, включает в себе наибольший объем значимой криминалистической информации об орудиях и средствах кражи, об условиях и обстановке, в которых она подготавливалась и была осуществлена, о личности преступников. В криминалистической литературе нет единства взглядов ученых относительно понятия и содержания способа преступления. Наиболее емкой и содержательной представляется дефиниция Л.Л. Каневского, который на основе системного подхода определил способ совершения преступления в качестве комплекса «психофизических и профессиональных навыков и умений, которые преступник, с учетом объекта преступного посягательства, обстановки, времени и места, использует для подготовки, совершения и сокрытия преступлений» [1, с. 22].

По нашему мнению, под способом совершения кражи следует понимать систему целенаправленных криминальных действий несовершеннолетних с распределением ролей по

подготовке, совершению и сокрытию преступления, обусловленных особенностями личности несовершеннолетних, характером предмета преступного посягательства и обстановкой совершения преступления и направленных на достижение преступного результата при помощи конкретных орудий и средств.

На основе анализа результатов проведенного исследования рассмотрим данные, характеризующие подготовительные действия несовершеннолетних к совершению краж. В 75% изученных уголовных дел злоумышленники готовились к совершению групповой кражи.

Выбор предмета преступного посягательства несовершеннолетними производится с учетом возможности безопасного завладения имуществом. В 96% случаев на этапе подготовки к совершению кражи преступники разрабатывали план преступных действий, заключающийся в следующем: а) в предварительном осмотре места совершения будущей кражи (58%); б) распределении ролей между членами группы относительно способа проникновения на объект (91%). Распределение ролей осуществляется исходя из физических возможностей несовершеннолетних преступников; в) проверке готовности орудий совершения преступления и средств для проникновения к месту кражи, совершения и сокрытия преступления (47%) и иных действий.

Как указывалось выше, распределение преступных ролей при совершении краж несовершеннолетними зависит от их общефизических и антропометрических данных. Несовершеннолетние с большей физической силой будут принимать меры для преодоления препятствий и транспортировки предметов на склады либо в места реализации похищенного имущества. Несовершеннолетние, чьи общефизические данные позволяют непосредственно проникнуть к месту хранения предмета преступного посягательства, принимают меры для того, чтобы открыть дверь изнутри, проникнуть в места расположения предмета преступного посягательства, или обеспечить его передачу другим участникам групповой кражи. Так, несовершеннолетние И. и В. незаконно проникли в жилой дом гр. Д., выставив стекло окна веранды, а затем похитили автомобильные шины, причинив последней значительный материальный ущерб [2]. Когда похищенные предметы оказываются в распоряжении несовершеннолетних, и они принимают решение о необходимости их хранения, выбирается соответствующее место в зависимости от возможностей каждого из членов группы.

К числу подготовительных действий к совершению кражи следует отнести подбор технических средств и орудий совершения кражи. Отметим, что в 49% случаев несовершеннолетними подготавливаются технические средства, с помощью которых несовершеннолетние преступники могут с наименьшими затратами сил и времени попытаться проникнуть на место совершения преступления. Это указывает на квалифицированный подход при подготовке к совершению преступления.

Для проникновения используются орудия, выбор которых зависит от способа совершения преступления: специальное оборудование, например, отмычки для открывания дверей, металлические предметы, предназначенные для взлома дверей, окон, проделывания отверстий в стенах (монтировки, лом и т.п.).

Совершение рассматриваемого вида преступлений состоит из действий по проникновению к месту нахождения предмета преступного посягательства и его завладению. Проникновение к месту, как правило, сопровождается преодолением преград и отличается быстротой и решительностью несовершеннолетних. В криминалистике преодоление преград принято классифицировать на пролом и преодоление запирающих устройств. К проломам может относиться выставление рам, пролом пола, стен, потолка, разбивание стекла, а к преодолению запирающих устройств – подбор ключей, использование отмычек. Так, типичными способами проникновения подростков к месту нахождения предмета преступного посягательства являются:

- а) проникновение через окна, стены и балкон (26%);

- б) путем свободного доступа в помещение (16%);
- в) открытие преград с помощью ключей, использования изготовленных отмычек (24%);
- г) перепиливание запирающих устройств, выставление решеток, стекол (25%);
- д) подкоп (7%).

Проникновение к месту нахождения предмета преступного посягательства сопровождается множеством следов, оставленных на месте преступления. Характер следов и их расположение в первую очередь зависят от личности несовершеннолетнего, конкретного способа и условий совершения кражи.

Следует отметить и время, затрачиваемое на совершение кражи. Так, в 87% случаев на совершение кражи ушло менее трёх часов. Это объясняется тем, что несовершеннолетние преступники стараются как можно быстрее проникнуть на место хранения предмета преступного посягательства, скрыться с ним во избежание неблагоприятных последствий (задержания на месте преступления отдельных участников или всей группы, возможности быть замеченными гражданами, которые могут стать свидетелями и опознать их либо недоведения преступного умысла по независящим от несовершеннолетних обстоятельствам (к примеру, прибытие владельца предмета преступного посягательства на место преступления)).

Действия по сокрытию являются третьим элементом способа совершения краж чужого имущества, совершенных группами несовершеннолетних. Данные о действиях, направленных на сокрытие краж, включают утаивание материальных и идеальных следов преступления, уничтожение отразившихся следов, которые возникли при подготовке и совершении кражи, последующей деятельности, направленной на хранение или реализацию похищенного имущества. Тем самым следует отметить, что способы сокрытия краж зависят от того, с какой целью было похищено чужое имущество. Как правило, сокрытие преступных следов рассматриваемого вида преступления начинается с момента завладения и перемещения чужого имущества. Завладение предметом преступного посягательства – изъятие имущества с возможностью распоряжения им. На основе анализа судебно-следственной практики необходимо выделить типичные способы передвижения несовершеннолетних с чужим имуществом после совершения кражи – в 65% случаев несовершеннолетние передвигались с имуществом на руках, в карманах, в пакетах, сумках, и в 35% – на автомобиле.

Следует выделить типичные способы сокрытия краж чужого имущества, совершенных группами несовершеннолетних: а) покидание места происшествия; б) уничтожение криминалистически значимых объектов и следов, в) сокрытие похищенного имущества; г) умалчивание о возникшем умысле на совершение преступного деяния, о подготовительной деятельности к нему; несообщение о некоторых эпизодах преступной деятельности; д) отказ от дачи показаний.

Следует отметить, что несовершеннолетние преступники применяют также различные формы фальсификации информации, к наиболее распространенным относится дача ложных показаний при допросе. Типичными способами сокрытия несовершеннолетними похищенного имущества являются: а) фальсификация информации о краже (10,5%); б) дарение, передача третьим лицам (23,7%); в) продажа (34,2%); г) уничтожение (использование) (15,8%); д) маскировка (7,9%); е) иные способы (7,9%).

Вышеуказанные способы сокрытия имущества используются на различных стадиях преступления и в разных сочетаниях. Считаем целесообразным отдельно выделить действия по сбыту похищенного имущества – на стадии подготовки к совершению кражи в 54% случаев были известны места сбыта похищенного имущества.

В тех случаях, когда несовершеннолетние реализуют похищенное имущество, местами хранения непосредственно после совершения преступления являются: а) жилище несовершеннолетнего, совершившего кражу (40%); б) при себе (25%); в) гараж, чердак и подвал до-

ма, в котором проживает несовершеннолетний (17%); г) у родственников, знакомых (10%); д) другие места (8%). Рассмотрим пример.

Разбив молотком крепления электропроводов, несовершеннолетние В. и К. похитили 54 килограмм провода. До момента реализации несовершеннолетние спрятали похищенное имущество около реки под деревом, а затем для продажи перевезли на автомобиле в пункт приема металла [3]. В 83% случаев похищенное имущество реализовывалось до 3 суток. Это объясняется тем, что несовершеннолетние в максимально короткий срок пытаются реализовать предмет в целях приобретения более значимых для них материальных благ: продуктов питания, алкогольных напитков, табачных изделий, одежды.

Резюмируя вышеизложенное отметим, что способ совершения преступления является одним из важнейших элементов криминалистической характеристики краж, взаимосвязанный с такими элементами, как сведения о личности вероятного преступника, предмете преступного посягательства, обстановки совершения преступления. Способ совершения преступления в целом и его отдельные структурные элементы, проявляющиеся в материальном и ином виде, являются важным источником информации о преступлении. Сведения о нем позволяют судить о виде и локализации следов кражи, целенаправленно организовывать их поиск, выстраивать версии о причастных лицах, определять уровень их профессиональной подготовки и прогнозировать их постпреступное поведение.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Каневский Л.Л. Криминалистические проблемы расследования и профилактики преступлений несовершеннолетних. Красноярск: Изд-во Красноярского ун-та, 1991. 228 с.
2. Уголовное дело № 1-58/2020 // Архив Калининского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.
3. Уголовное дело № 1-145/2021 // Архив Ленинского районного суда г. Уфы Республики Башкортостан.
4. Справочник следователя. Осмотр места происшествия. М.: ЦОКР МВД России, 2018. 304 с.

© Файзуллина А.А., 2022.